

TOG‘AY MUROD NASRIDA REALISTIK MAKON TASVIRI: KUZATUV VA BADIY TAJRIBA UYG‘UNLIGI

Jo‘raqulov Sardor O‘ktam o‘g‘li,
Toshkent Amaliy fanlar universiteti magistranti
joraqulovsardor33@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20249607>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yozuvchi Tog‘ay Murodning badiiy (epik) makon tasviridagi o‘ziga xosligi tahlil qilinadi. Yozuvchining realistik makon yaratishdagi individual poetik tamoyillari hamda ularning badiiy matn qurilishi bilan uzviy bog‘liqligi yoritiladi.

Kalit so‘z: Badiiy makon, realistik makon, adabiy laboratoriya, poetika, makon tasviri, individual uslub, kuzatuv, badiiy tafakkur.

Abstract. This article analyzes the uniqueness of the writer Togay Murod in the depiction of artistic (epic) space. The writer's individual poetic principles in creating realistic space and their inextricable connection with the construction of the artistic text are highlighted.

Keywords: Artistic space, realistic space, literary laboratory, poetics, depiction of space, individual style, observation, artistic thinking.

Аннотация. В данной статье анализируется уникальность писателя Тогай Мурода в изображении художественного (эпического) пространства. Выделяются индивидуальные поэтические принципы писателя в создании реалистического пространства и их неразрывная связь с построением художественного текста.

Ключевые слова: Художественное пространство, реалистическое пространство, литературная лаборатория, поэтика, изображение пространства, индивидуальный стиль, наблюдение, художественное мышление.

Kirish. Zamonaviy adabiyotshunoslikda badiiy (epik) makon kategoriyasi matnning mazmuniy hamda qurilish(strukturaviy) yaxlitligini belgilovchi muhim poetik omillardan biri sifatida keng qamrovli tadqiqotlarning obyektiga aylanib boryapti. Adib Ta‘lat Solihov aytganidek har bir yozuvchining o‘z dunyosi bor, unda yashaydigan fuqorolari bor. Ushbu jumlaning o‘qib, xo‘sh shu dunyoni yaratishda Tog‘ay Murod qaysi yo‘ldan bordi ekan? Bu savol yozuvchining badiiy makon yaratishdagi ijodiy yo‘nalishini va individual poetik tamoyillarini aniqlashni taqozo etadi. Biz tahlil qilmoqchi bo‘lgan nuqta ham aynan badiiy makon. Ko‘plab tahlillarda makon va zamon asosini yaxlit holda tahlil qilish ko‘zga tashlanadi, biz esa aynan makon tasviriga to‘xtalishni lozim topdik. Mazkur yondashuvimiz orqali Tog‘ay Murod ijodida badiiy makon poetik kategoriya sifatida ko‘rib chiqish va uning matndagi funksional yukini ochishni maqsad qildik.

Adabiyotlar tahlili. Badiiy makon masalasi adabiyotshunoslikda dastlab xrotop nazariyasi doirasida tizimli ravishda yoritilgan bo‘lib, M. Baxtin uni “взаимосвязь временных и пространственных отношений” (vaqt va makon munosabatlarining o‘zaro bog‘liqligi. S.J) sifatida izohlaydi. Yuriy Lotman “badiiy makon”ni semiotik tizim sifatida

ko‘rib, shunday fikrni ilgari suradi: “Художественное пространство в тексте организуется как система знаков, формирующая смысловое единство произведения” (Badiiy makon matnda belgilar tizimi sifatida tashkil topadi va asarning ma‘noviy yaxlitligini shakllantiradi. Tarjima bizniki S.J). Gerard Genette esa narratologiyada makonni vaqt bilan teng qo‘ymay, uni alohida narrativ qatlam sifatida ajratadi “Le recit distingue clairement l’organisation du temps et celle de l’espace narratif” (Narrativ vaqt va narrativ makon tashkiloti aniq farqlanadi.S.J). Shu asosda aytish mumkinki, zamonaviy adabiyotshunoslikda makon va zamonning birligi haqidagi Baxtincha yondashuv saqlangan holda, keyingi strukturalistik va narratologik tadqiqotlarda badiiy makon mustaqil tahlil obyektiga aylangan. Yuqoridagi ikki yondashuv ham Baxtin xronotop haqida konsepsiyasini to‘ldiradi, ya’ni Baxtin makon va zamonni yaxlit poetik kategoriya sifatida talqin qilsa, Lotman makonni semiontik tizim sifatida, Genette esa uni narrativ strukturaning alohida komponenti sifatida ajratib ko‘rsatadi.

Tahlil va mulohazalar. Badiiy asarda tasvirlanayotgan voqealar ma‘lum bir makonda kechadi. Bu makon badiiy asardagi voqealar rivojidadagi asosiy omillardan biri sanaladi. Chunki badiiy asar olamni u yoki bu darajada obyektiv tasviri demakdir. Makon kategoriyasi asosan his-tuyg‘ular tasviriga qaratilgan lirik janrda unchalik ahamiyatga ega emas. Ammo shoirning o‘y-kechinmalari bilan bog‘liq tashqi dunyoni tasvirlaydigan lirik hissiyot asosiy o‘rin tutadigan lirik janrlar va asarlar bundan mustasno. Inson hayotidagi turli voqea-hodisalar va shart-sharoitlar bayon qilinadigan epik janrdagi asarlar uchun makon eng muhim badiiy unsur hisoblanadi. Bunda voqealar aniq makonda sodir bo‘lib, ma‘lum hollarda qahramonlar hamda ularning sa’y-harakatlarini xarakterlovchi omil ham sanaladi. Badiiy makon yaratishda ko‘plab ijodkorlarning doimiy makoni bor. Deylik Erkin A‘zam asarlarida “Jiydali”, M.M.Do‘stda “Galatepa”, Nazar Eshonqulda esa “Tersota” bu joy nomlari muayyan badiiy muhitni shakllantiruvchi markaz sifatida namoyon bo‘ladi, Tog‘ay Murod ijodida esa makon aniq bir geografik nuqta atrofida emas, balki umumlashgan, lekin chuqur individual tajriba asosida yaratilgan realistlik badiiy makon sifatida ifodalanadi. Professor B.Karimov Abdulla Qodiriy laboratoriyasini tadqiq etar ekan “Adabiy makon va zamon sharxi”da badiiy makon tasvirida Qodiriyning naqadar usta ekanini va bu ustalikning sababini ko‘rsatadi. Aynan shu ma‘noda Tog‘ay Murod ijodiy metodida Abdulla Qodiriyga xos realistlik kuzatuv tamoyillarining davomiyligi kuzatiladi. Yozuvchi asarlari ichidagi badiiy makonni tasvirlar ekan, albatta shu joyni borib ko‘radi, o‘rganadi, xattoki eng kichik detallarigacha. “Otamdan qolgan dalalar” romanining yozilish tarixi haqidagi yozuvchining xotiralariga qarasaq “...Shu boisdan bir oyog‘im Toshkentda bir oyog‘im Surxondaryoda bo‘lib qoldi. Ko‘pni ko‘rgan dehqonlar davrasida bo‘ldim, dala kezdin. Dehqonning, dalaning hidini oldim” deya asar uchun shaylanganini yozadi va “dalani hidini oldim” iborasi yozuvchi

nafaqat tashqi makonni kuzatadi balki ichki tajriba orqali anglashga ham intiladi. Biz esa aynan badiiy makonni yaratishda yozuvchi qanday yo‘l tutganiga qiziqdik. Yozuvchi yana bir maqolasida “Men qog‘oz-qalam g‘amladim. Men Surxon dalalarini nishonladim. Dehqonqul dalalarini ish joyim etdim. Dehqonlar o‘tirsas o‘tirdim, dehqonlar tursa turdim” deya yozuvchi bo‘lajak badiiy makonini o‘rganishga kirishadi. Natijada roman tarkibidagi makon sun‘iy tasavvur mahsuli sifatida emas, balki yozuvchining bevosita kuzatuvchi, hayotiy tajribasi va real muhit bilan uzviy aloqadorligi asosida shakllangan poetik hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Yozuvchi yana bir o‘rinda “Ot kishnagan oqshom” qissasi tarixiga to‘xtalar ekan, “Kech kuzda yurtimizga yo‘l oldim. Sattor chavandoz degich bilan til topishdim. U menga bir ot topib berdi. Men otlandim. Sattor chavandoz bilan qishloqma-qishloq yurdim. To‘yima-to‘y yurdim. Kunduzlar turli yurtlardan kelmish chavandozlar bilan ko‘pkari chopdim. Necha bor otdan yiqildim. Uzun qish ko‘pkarixonona – ish joyim bo‘ldi, chavandozlar – hamxonam bo‘ldi, otlar – birodarim bo‘ldi” deya eslaydi, ushbu xotira parchasidan ko‘rinadiki, yozuvchi badiiy makonni yaratishda oddiy kuzatuvchi maqomida qolmay, tasvirlanayotgan muhitning bevosita ishtirokchisiga aylanadi. Shu sababli yozuvchi asarlaridagi ko‘pkari maydoni, qishloq muhiti tashqi dekoratsiya(fon - S.J) sifatida emas, balki ichidan his etilgan realistik va empiritik badiiy makon sifatida namoyon bo‘ladi. Georg Lukacs takidlaganidek “Подлинный реализм требует глубокого проникновения писателя в изображаемую среду” (Haqiqiy realizm yozuvchidan tasvirlanayotgan muhit ichiga chuqur kirib borishni talab qiladi. Tarjima bizniki, - S.J). Tog‘ay Murodning yuqoridagi xotiralari aynan shu ijodiy tamoyilni tasdiqlaydi. Natijada asardagi badiiy makon sun‘iy tasvir emas, balki yashalgan hayotning poetik ifodasi o‘laroq tuyiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Tog‘ay Murod asarlaridagi badiiy makon bevosita hayotiy tajribasi, real kuzatuvlari va tasvirlanayotgan muhit bilan ichki ruhiy yaqinligi asosida shakllanganligi bilan harakterlanadi. Shu bois adib poetikasida makon oddiy tasvir obyektini emas, balki milliy turmush tarzi, xalq ruhiyati va ijtimoiy muhitni ifodolovchi muhim poetik kategoriya sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A‘zam E. Guli-guli: qissalar, kinoqissalar, dramatik asar. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2009. –230 b.
2. Назар Эшонкул. Сайланма. I том. Т. “Академнashr”. 2022. – 512 б.
3. Genette G. Figures III. — Paris: Seuil, 1972.
4. Galatepaga qaytish.G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2009
5. Абдулла Қодирий феномени. Монография. Б.Карим. 2022. – 460 б.
6. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. — Москва: Художественная литература, 1975. — 320 с.
7. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — Москва: Искусство, 1970. — 428 с.
8. Литературная энциклопедия. — Т.: 8. М.: гос. словарно-энцикл. изд-во “Сов.Энцикл.”, 1934. — 678 с.
9. Тоғай Мурод. Танланган асарлар. III жилд. Хикоялар, Маколалар, кундалик дафтардан.- Т.: “Sharq” , 360 б.